

Ensayo para acreditar la materia del *Panorama Actual de Derecho Comparado*

Docente: *Dr. Fernando Sosa Pastrana*

Alumno: *Francisco Contreras Salguero*

El presente ensayo será dedicado a analizar la figura de la *kafala*, la cual es una institución del derecho familiar islámico, que causa una enorme polémica en la prensa internacional por el abuso y escaso control que tiene en estos países.

Fundamentos de la kafala

Es preciso analizar, en primer término, en qué ordenamientos legales se ha instaurado la *kafala*:

1. Código de Familia Argelino: en su artículo 116, define esta figura como: «*el negocio jurídico a través del cual una persona toma a su cargo a un menor, de manera voluntaria, para mantenerlo, educarlo y protegerlo como lo hiciera un padre para su hijo*»¹.
2. Ley número 15-01 (13 de junio de 2022, promulgada por Dahir² número 1-02-172): «*la kafala de un menor abandonado consiste en el compromiso de hacerse cargo de la protección, educación y manutención de un niño abandonado del mismo modo que lo haría un padre con su propio hijo*»³. Es importante precisar que en el Código de Familia de Marruecos está

¹ Definición tomada del Dictamen 1/1010 sobre la posibilidad de que la *Kafala* pueda equipararse a la tutela o al acogimiento a efectos de permitir proponer una adopción, emitido por la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores del Ministerio Fiscal de España: <https://shorturl.at/inwLP>.

² Dahir, en Marruecos, significa: decreto de la autoridad superior (consultado en el Diccionario de la Real Academia Española: <https://dle.rae.es/dah%C3%ADr>).

³ Texto consultado en la página web *Amics dels Infants del Marroc*: <https://shorturl.at/mKNZ5>.

prohibida la adopción como en la mayoría de leyes coránicas, por lo que fue necesaria la publicación de otra norma para regular la *kafala*, misma que no se encuentra en el Código Familiar de Marruecos. A su vez, esta prohibición tiene su origen en que el profeta Mahoma⁴, quien fundó la religión islámica, tenía el deseo de casarse con la mujer de un hijo adoptivo, lo cual era considerado incestuoso. Sin embargo, Alá le dice al profeta de forma muy conveniente que la adopción era mal vista a sus ojos, por lo que era nula, y así, el casarse con esa mujer no se consideraría un incesto. De ahí que en diversas partes del Sagrado Corán, que es el texto fundamental de los musulmanes, hay referencias claras en contra de esta figura.

3. A nivel internacional, el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que: *«los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del estado... (y continúa): entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores»*.
4. También, en el Convenio de la Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de responsabilidad Parental y Medidas de Protección de los Niños, se refiere a la *kafala* en el inciso e) del artículo 3, y en el numeral 1 del artículo 33.

⁴ Muhammad ibn Abdullah (570-632) es venerado hoy en día como el Profeta del Islam, y el *sello de los profetas* por sus seguidores, los musulmanes. Los musulmanes creen que Mahoma fue el último de muchos profetas anteriores a él en el judaísmo y el cristianismo. Era una persona ordinaria de La Meca que recibió una revelación divina de Alá y comenzó a predicar una nueva fe en Arabia (entre el 610 y el 632). Eventualmente, estas revelaciones se recopilarían en forma de libro, el Corán, tras su muerte. Reseña tomada de la *World History Encyclopedia* en español, en: <https://shorturl.at/rNZ39>.

¿A quién se considera como niño abandonado?

Existen tres supuestos en que esta normativa establece la calidad de abandonado para un menor: primero, que sea hijo de padres desconocidos, o bien, de padre desconocido y madre conocida que lo haya abandonado de forma voluntaria⁵; segundo, ser huérfano o que los padres no tengan la capacidad para satisfacer sus necesidades o no tengan medios de subsistencia; tercero, que por la conducta de los padres se demuestre que no tienen la capacidad de proteger y orientar al menor, les hayan despojado de la tutela.

El procedimiento para la declaración de abandono de un menor, es de carácter judicial, y consta de los siguientes pasos:

1. Una vez que cualquier autoridad halle un menor abandonado, deberá ponerlo del conocimiento del *procurador del Rey*⁶, quien mandará al niño provisionalmente a algún establecimiento como:
 - a) Centro o institución de protección de menores dependiente del Estado;

⁵ Del texto se deduce que, si existe un padre conocido que haya abandonado al menor, no se cumpliría con el requisito para que un menor sea considerado abandonado.

⁶ Es preciso apuntar que Marruecos cuenta con una monarquía constitucional parlamentaria, regida por una Constitución promulgada en 2011. Su principal figura es un rey, que a la vez es jefe de Estado y representante supremo. La Ley 16-01 al referirse al *procurador del Rey*, señala a la institución del Ministerio Público, encabezada por un *procurador o fiscal* quien a la fecha se trata de Mohamed Abdennabaoui (<https://shorturl.at/mNRT2>). Información tomada de la *Ficha País del Reino de Marruecos* del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, consultable en: <https://shorturl.at/mprK0>.

- b) Centro o institución de protección de menores de las colectividades locales o de los organismos, organizaciones y asociaciones que dispongan de éstos;
 - c) Seno de una familia o con cualquier mujer que se quiera hacer cargo del menor, o
 - d) Establecimientos sanitarios.
2. El procurador presenta una solicitud de declaración de abandono de menor ante el tribunal de primera instancia que corresponda dentro del territorio donde ya esté residiendo el niño o se haya encontrado.
 3. Le corresponde a la fiscalía realizar una investigación exhaustiva para probar el abandono del menor ante la autoridad jurisdiccional.
 4. Una vez obtenidos los elementos, el tribunal emite un fallo y ordena su publicación y difusión por medio de la propia fiscalía, para que, dentro de un periodo máximo de tres meses, los padres puedan acudir ante éste para reclamar la restitución del menor.
 5. De no presentarse ninguna reclamación, la sentencia se considera ejecutoriada y se declara el abandono del menor. Es ahí donde las personas ya pueden demandar la *kafala*.

¿En qué consiste la *kafala*?

Como ya se mencionó en párrafos anteriores: «*consiste en el compromiso de hacerse cargo de la protección, educación y manutención de un niño abandonado del mismo*»

modo que lo haría un padre con su propio hijo», sin asumirse derechos de filiación ni sucesión, ya que éstos sólo son prerrogativas de los hijos consanguíneos.

¿Cuáles son las condiciones y requisitos para la *kafala* de un menor abandonado?

Respecto de las personas cuidadoras, también conocidas como *kafil*, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos (artículos 9-13 de la Ley 15-01):

1. Si se trata de una pareja de esposos musulmanes:
 - a) Ser mayores de edad, moral y socialmente aptos, y tener los medios económicos para atender las necesidades del menor;
 - b) No haber sido condenados por infracciones contra la moral o contra menores de edad;
 - c) Gozar de buena salud (sin enfermedades contagiosas), y
 - d) No tener litigios contra el menor o sus padres.
2. Si se trata de una mujer que quiera ser *kafil*, debe cumplir también los cuatro requisitos anteriores, o
3. Si es una institución pública o privada la que quiera hacerse plenamente cargo del menor, debe disponer de medios humanos y económicos para proveerlo de la educación y crianza propia del Islam.

Además de estos requisitos, la norma prevé que el menor de 12 años debe dar su consentimiento para establecer la *kafala*, siempre y cuando no se trate de una institución pública o privada. También, cualquier pareja de esposos que ya tenga hijos,

puede acceder a una *kafala*, con la salvedad que ya se ha mencionado en párrafos anteriores, de que éste no establecerá lazos de filiación. Queda absolutamente prohibido que un menor sea sujeto a diversas *kafalas*.

Procedimiento judicial para otorgar la *kafala*

No.	Etapa	Observaciones
1	Presentación de solicitud	<p>La persona que quiera la <i>kafala</i>, la presenta ante el juez tutelar.</p> <p>Debe acompañarse de los documentos que prueben los requisitos mencionados anteriormente (artículo 9).</p>
2	Instauración de comisión investigadora	<p>El juez, una vez recibidos la solicitud y los documentos, integra una comisión con los siguientes funcionarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ministerio Público; b) Autoridad de gobierno en asuntos islámicos; c) Autoridad encargada de menores; d) Autoridad local; e) Cualquier persona útil para la investigación. <p>El objeto de la investigación es que se satisfagan los requisitos del artículo 9 de la Ley 15-01.</p>

3	Conclusión de la investigación	La comisión llega a una conclusión sobre si se cumplen o no los requisitos para la <i>kafala</i> .
4	Promulgación de la disposición que otorga la <i>kafala</i>	El juez designa al <i>kafil</i> que se encargará de la <i>kafala</i> .
5	Ejecución provisoria	<p>Al ser esta resolución judicial susceptible de apelación, es necesario que el juez de la causa emita una ejecución provisoria.</p> <p>La Cámara del Consejo es la autoridad encargada de resolver una apelación.</p> <p>De ser negativa ésta, se procederá a la ejecución plena como se explica a continuación.</p>
6	Ejecución de la <i>kafala</i>	<p>Ésta debe darse en un plazo máximo de 15 días a que se dictó la <i>kafala</i>, en caso de no promoverse apelación.</p> <p>La ejecución se lleva a cabo entre las autoridades que formaron parte de la investigación (el Ministerio Público, la autoridad local y la autoridad encargada de la protección de menores), de forma verbal y presencial para hacer la entrega del menor, o bien conocido como <i>makful</i>.</p>

Seguimiento y motivos para el cese de la *kafala* (artículos 19 a 26)

Dado que la figura de la *kafala* tiene como principio fundamental la protección y garantía del interés superior del menor, la ley marroquí que se analiza en el presente ensayo, estableció mecanismos para que se instaurara una supervisión constante que verifique el cumplimiento de obligaciones por parte del *kafil*.

Así, el juez competente que resolvió en primera instancia el expediente de la *kafala*, tiene la atribución de ordenar investigaciones al Ministerio Público, a la autoridad local, o a la autoridad protectora de menores, así como a toda la comisión que sirvió para integrar el reporte en el procedimiento de instauración.

En caso de descubrirse alguna causal que amerite la anulación de la *kafala*, el juez procederá a la misma, adoptando las medidas que estime pertinentes para la protección del menor.

El cese de la *kafala* puede darse por los siguientes motivos:

1. Incumplimiento de las obligaciones;
2. La mayoría de edad del *makful*;
3. Deceso del menor;
4. Muerte de los esposos o de la mujer encargada;
5. Incapacidad de la mujer, o la
6. Disolución de la institución pública o privada que asumió la *kafala*.

Son en total 32 los artículos de la Ley 15-01 que regula la *kafala* en el Reino de Marruecos, los cuales fueron esquematizados en párrafos anteriores para establecer el procedimiento jurisdiccional que implica la *kafala*, y cómo ésta, al menos en la norma, posee una regulación de términos muy generales, donde abundan conceptos que no

son definidos a plenitud y dejan un hueco a la discrecionalidad por parte de las autoridades.

Ejercicio de Derecho Comparado: las figuras análogas a la *kafala* en el sistema jurídico mexicano

Una de las bondades del Derecho Comparado es la necesidad de investigar y apreciar las figuras jurídicas en otras latitudes del mundo, sin duda influenciadas por un acervo histórico y cultural que explican su existencia. Ello, ha sucedido en el presente ensayo al presentar las características de la *kafala* en la cultura islámica, con particularidades que hacen ver con cierta extrañeza que existan determinadas normas o regulaciones.

Ya es conocido que el Derecho Mexicano tiene una influencia romano-germánica, donde muchas figuras, sobre todo en el Derecho Civil, provienen del Derecho Romano. No es coincidencia que ésta es una de las materias *de cajón* en cualquiera de las facultades alrededor del país.

Por ello, al estar inmersos en una cultura occidental, prácticamente sin influencia (aún) del mundo islámico, no podemos decir que exista una figura con las características generales de la *kafala*, en primer término, porque nuestro sistema jurídico no tiene una raíz teológica o religiosa. Es decir, si en el Derecho Islámico, las regulaciones y normas son dictadas a la luz de las enseñanzas del Corán, México cuenta con un Estado laico donde las autoridades encargadas de discutir, aprobar o promulgar leyes, no pueden motivar o fundamentar las mismas en esquemas o ideologías religiosas, el menos, en el papel, y no existe una religión oficial que adopte ni la Federación, entidades federativas o municipios. Esto garantiza una democracia plural, donde son los derechos fundamentales la base que configura todo el ordenamiento público.

De lo anterior, es lógico identificar a la **tutela** como aquella figura que más se asemeja por su forma y fondo a la *kafala* del Derecho Islámico.

De acuerdo al artículo 450 del Código Civil del Estado de Querétaro, el objeto de la tutela es:

«La guarda de la persona y bienes de los que, no estando sujetos a patria potestad, tienen incapacidad natural y legal⁷ o solamente la segunda, para gobernarse a sí mismos».

Asimismo, la doctrina apunta que:

«Tutelar es cuidar y proteger. Al tutor le corresponde proteger los intereses del pupilo, tanto personales como patrimoniales. Así las cosas, se puede afirmar que la función del tutor es la de proteger a la persona del incapaz, procurando su bienestar y administrar su patrimonio, siempre para beneficio del pupilo»⁸.

De lo anterior se deduce la naturaleza jurídica de la tutela, misma que no establece lazos de filiación con el menor tutelado, lo que la asemeja a la *kafala*.

Asimismo, y dependiendo de las circunstancias, la tutela está enfocada al cuidado de menores abandonados, como ha sido dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los siguientes términos:

⁷ En el artículo 451 de la norma citada, se especifica que las personas con incapacidad natural y legal son los menores de edad, así como los mayores que estén: *«disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente, de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes, siempre que, debido a la limitación o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio».*

⁸ Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, *Capítulo Décimotercero: Tutela y Curatela*, página 161, consultable en: <https://shorturl.at/IR029>.

«Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas».

En México, las Procuradurías de Protección tanto federal como estatales, se han convertido con el paso de los años, en las instancias vertebrales para el acogimiento de niñas, niños y adolescentes, y cada vez toman más protagonismo en la materia y se ven dotadas de infraestructura y recursos para garantizar el cuidado de los más vulnerables de nuestra sociedad. De facto, se asemejan a las instituciones públicas en las cuales son depositados o enviados los niños abandonados antes de ser sujetos a una *kafala*.

Así también, a partir del artículo 492 del Código local precitado. En esta norma, cualquier persona o institución pública o privada puede acoger a un menor abandonado, dando siempre aviso al Ministerio Público en un término no mayor a 48 horas.

Más allá de ello, cualquier ciudadano tendría el deber social de prestar acogimiento a un menor que encuentre en estas condiciones.

Otra de las diferencias entre la tutela y la *kafala*, es que la primera puede tener el objetivo de hacerse cargo de un adulto con incapacidad mental o por enfermedades, adicciones o alteraciones en la inteligencia. En cambio, la *kafala* únicamente se concentra en menores abandonados.

La tutela también sirve para que el huérfano o abandonado pueda gozar de protección y bienestar, en caso de que ninguna persona de su familia pueda ejercer la patria potestad, o éste no sea adoptado. Es como si habláramos de una figura intermedia entre la orfandad y la adopción, como la institución jurídica de mayor alcance y que, a diferencia del Islam, si se trata de una adopción plena, sí establece lazos de filiación equiparables al de consanguinidad.

Procedimiento para el nombramiento de tutores

Dentro del Título Segundo *Procedimientos No Contenciosos en Materia Familiar*, Capítulo I *De la Jurisdicción Voluntaria*, del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se encuentra la Sección Tercera sobre el Nombramiento de Personas Tutoras y Curadoras, misma que rige de forma sencilla y en sólo 10 artículos este procedimiento.

Como lo marca la norma sustantiva, la tutela es una figura de orden público, y dependiendo de las circunstancias del menor o de un mayor con discapacidad, una persona puede ser nombrada como tutora, y el ejercicio del nombramiento es obligatorio.

José Ovalle Favela, explica al respecto:

Ninguna tutela puede conferirse sin la declaración previa del estado de minoridad o de incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella. Están legitimados para pedir esta declaración:

- a) El propio menor si ha cumplido 16 años;*
- b) Su cónyuge;*
- c) Sus presuntos herederos legítimos;*

d) *El albacea;*

e) *El Ministerio Público, y*

f) *La institución pública o privada de asistencia social que haya acogido al hijo o hijos del presunto incapaz⁹.*

Así, la autoridad notifica al interesado su nombramiento, y éste debe tomar protesta del mismo ante la autoridad jurisdiccional en materia familiar (primera instancia).

Este procedimiento marca una clara diferencia con la *kafala*, en el sentido de que ésta sólo inicia a instancia de parte, quien solicita el cuidado del menor y presenta todos los documentos que acrediten su aptitud para el mismo. Para la tutoría, estamos ante algo totalmente involuntario, ya que la autoridad es quien inicia con todas las gestiones pertinentes para asegurar la protección de menores.

Sin embargo, otra similitud de nuestro orden jurídico con lo establecido en naciones musulmanas como el Reino de Marruecos, es la existencia de autoridades encargadas de menores.

Hay un especial énfasis en que la tutela se encarga de la administración de los bienes de la persona tutelada, por ello, la ley exige que una vez aceptado el cargo, se prestarán las garantías que cada entidad federativa disponga.

En el Estado de Querétaro, el Código Civil¹⁰ mandata lo siguiente:

«El tutor, antes de que se le discierna el cargo, prestará caución para asegurar su manejo. Esta caución consistirá:

⁹ Ovalle Favela, J. *Derecho Procesal Civil*, Oxford, México, 2013, página 462.

¹⁰ Artículo 519.

I. *En hipoteca o prenda; y*

II. *En fianza.*

La garantía prendaria que preste el tutor se constituirá depositando las cosas dadas en prenda en una institución de crédito autorizada para recibir depósitos; a falta de ella, se depositarán en poder de persona de notoria solvencia y honorabilidad».

A pesar de que en la *kafala* la autoridad jurisdiccional conforma una Comisión y ordena investigar a quien o quienes pretenden sujetar a un menor abandonado a este régimen, no se les obliga a otorgar ningún tipo de garantía, sino simplemente demostrar con diferentes medios de prueba, que son capaces de mantener, educar y proveer lo necesario para el pleno desarrollo del menor.

Otra de las diferencias sustanciales entre ambas figuras, es que existen diferentes tipos de tutela, no así con la *kafala*.

De acuerdo con la doctrina, existen tres tipos de tutela, a saber:

1. Testamentaria: su característica principal es que es determinada en un testamento, y es procedente en diversos casos, como:
 - a) Cuando sólo uno de dos progenitores está vivo y designa un tutor para menores sobre quienes ejerce la patria potestad, previendo su propia muerte;
 - b) Una persona testadora deja bienes a un incapaz que no está bajo patria potestad, por lo que busca dejarle un tutor, entre otros.

2. Legítima: cuando no existiendo el nombramiento de testamento, se designa por una autoridad judicial sobre algún miembro de la familia o cualquier otra persona, buscando la protección de menores de edad, mayores de edad incapacitados o menor abandonados o acogidos por personas o instituciones de asistencia.

3. Dativa: en caso de no existir la tutela testamentaria o la legítima, le corresponde a un menor emancipado en casos judiciales.

El análisis de estas figuras del derecho familiar internacional, ha permitido descubrir que la influencia de las culturas y de los sistemas jurídicos puede variar enormemente entre lo que se considera natural o común en diferentes naciones. Gracias a la suscripción de tratados internacionales, la *kafala* sería reconocida en nuestro país, sin embargo, no son claros los filtros para garantizar que se garanticen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que puedan verse involucrados en el tráfico de personas.

Lo anterior se apunta, dado que tan sólo dando un vistazo en internet, encontramos diferentes reportajes y notas periodísticas que critican la figura de la *kafala*, la cual se ha equiparado con todo un sistema para la explotación laboral en los países del lejano oriente. Esto denota que la regulación encontrada, al menos en el Reino de Marruecos, puede que sea insuficiente.